

УДК 378

Кастрицын М.И.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия

Кастрицына К.И.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

ВКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» В ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Аннотация. В статье рассматривается педагогический потенциал социальной сети «ВКонтакте», использование которой поможет педагогу расширить границы образовательного учреждения.

Ключевые слова: социальная сеть, цифровая образовательная среда, ВКонтакте, учебный процесс, инновационное обучение, педагогическая стратегия.

Использование соцсетей с образовательной целью обусловлено исторически. Известно, что интернет-ресурс Facebook создавался как академическая социальная сеть, доступная исключительно для студентов Гарвардского университета. Позже появилась возможность регистрации для студентов других учебных заведений США.

Так как в России появление компьютеров с доступом в интернет имело непоследовательный характер, то первыми пользователями соцсетей стали представители молодого поколения. Именно они явились основными потребителями функционала российской сети «ВКонтакте», воспринимаемого ими в качестве досуговой развлекательной формы времяпровождения. Поэтому значимость социальных сетей для организации учебного процесса до сих пор недостаточно оценена. Значительная часть педагогов и обучающихся критически относятся к возможности использования электронного пространства соцсетей для решения образовательных задач.

Исследователи отмечают, что функционал социальных сетей вполне приемлем для включения его в цифровую образовательную среду. Недооценка этого обстоятельства и того факта, что социальная сеть развивается как новая структурная компонента современной культуры, лишает отечественное образование стратегического преимущества [1, с. 158]. С другой стороны, интерес к изучению социальных сетей связан с неоднозначность их влияния на молодое поколение [2, с. 45].

На протяжении длительного времени отечественные и зарубежные ученые исследовали значение социальных сетей в педагогическом контексте. Библиография таких исследований рассматривалась, например, в работах М. П. Целых [3, с. 141; с. 149-151] и Г. Кэси (G. Casey) [4, р. 185-186]. Практически все ученые сходятся в мнении, что функционал социальных сетей

обладает высоким потенциалом для реализации идей творческого и инновационного обучения и что социальные сети – это объективная коммуникативная реальность, предоставляющая пользователям комфортные условия для индивидуальной и групповой коммуникации.

На сегодняшний момент «ВКонтакте» – крупнейшая европейская социальная сеть и второй по популярности сайт в России. По данным исследовательской компании Mediascope, в феврале 2020 года аудитория «ВКонтакте» составила 69,8 млн человек, в среднем каждый пользователь посвящает социальной сети ежедневно по 38 минут. Сервис предоставляет возможность создавать группы или публичные страницы – объединения пользователей по интересам. Участники группы могут обмениваться текстовыми, аудио– и видеосообщениями, публиковать документы, графический контент, участвовать в опросах для сбора статистики общественного мнения.

Важное преимущество включения социальных сетей в цифровую образовательную среду состоит в том, что становится возможным реализация новых педагогических стратегий. Одной из них является совместное создание участниками цифрового контента. В сотрудничестве с обучающимися можно создавать образовательные ресурсы в виде презентаций, видео– и аудиороликов.

При этом изменяется форма образовательного процесса – из репродуктивной, она превращается в продуктивную, творческую. В социальной сети педагог имеет возможность расширить и изменить содержание дисциплины в рамках образовательных стандартов, организовать персонализированные, подгрупповые формы работы, продуктивно решать образовательные задачи в рамках преподаваемой дисциплины.

Создание социального сообщества помогает в решении следующих учебных задач:

- обеспечение оперативной обратной связи педагога с обучающимися;
- предоставление учебного материала в электронном виде;
- информирование о проводимых и планируемых мероприятиях;
- размещение рекомендательной информации по оформлению докладов, рефератов и презентаций;
- размещение материалов для подготовки к итоговым проверочным работам;
- публикация и обсуждение образовательного контента, найденного обучающимися.

В заключение можно отметить, что социальная сеть правдиво отражает контуры доминирующих социальных взаимосвязей, что играет большую роль для придания цифровой образовательной среде ключевого свойства – адаптивности.

Литература

1. Абрамова, О. М. Использование облачных технологий для организации контроля учебной деятельности // Высшее образование в России. 2015. №7. С. 155–159.
2. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Т. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М., 2010. 228 с.

3. Целых М. П. Социальные медиа и образование специалистов социально-педагогической сферы // Медиаобразование. Media Education. 2017. №2. С. 139-151.

4. Casey G. Building a student-centred learning framework using social software in the middle years classroom: An action research study // Journal of information technology education: research. 2013. V. 12. P. 159-189.

© Кастрицын М.И., Кастрицына К.И., 2021